

**fluye con
seguridad**

RESULTADOS

DE LA ENCUESTA UNIVERSITARIA
SOBRE MENSTRUACIÓN

CUCSH

CUCS

CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO

Guadalajara, Jalisco, México, 2024

EQUIPO

Coordinación general

Zoé Elizabeth García Romero:
Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Autoras y autores

Dra. Susana Gabriela Muñiz Moreno
Coordinadora del Centro de Estudios de Género
Universidad de Guadalajara
susana.muniz8598@academicos.udg.mx

Dra. María del Rosario Ramírez Morales
Profesora investigadora del Departamento de Sociología
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
rosario.rmoraes@academicos.udg.mx

Dra. Alma Marina Sánchez Sánchez
Profesora Investigadora del Departamento de Clínicas Médicas
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
marina.sanchez@academicos.udg.mx

Mtro. Eduardo Garibaldi Álvarez
Jefe de la Unidad de Estudios de Opinión Actitudes y Valores
Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo.
eduardo.garibaldi@ceed.udg.mx

Equipo de aplicación de cuestionario y levantamiento en terreno:

Fernanda Citlali Romero Delgado: Consejera General Universitaria 2021-2022
María Guadalupe Reynoso Delgado: Consejera de Género de la Federación Estudiantil Universitaria
Sociedades de alumxns miembros de la FEU.

Equipo de maquetación y diseño del presente documento:

Nayeli Escobar Castañeda
Nayr Lavinia Ríos Diniz
Oscar Oswaldo Torres Tellez
Salomon Ponce Sánchez

Sugerencia de cita:

Muñiz Moreno, Susana Gabriela; Ramírez Morales, Rosario; Sánchez Sánchez, Alma Marina; Garibaldi Álvarez, Eduardo; García Romero, Zoé; Romero, Fernanda y Reynoso, María (2024) Encuesta Universitaria de Menstruación "Fluye con Seguridad". Universidad de Guadalajara: Federación Estudiantil Universitaria, Centro de Estudios de Género, Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo.

CONTENIDO

3 Introducción y agradecimientos

10 Vitrina metodológica

11 Aspectos fisiológicos

26 Visita ginecológica

39 Sexualidad

50 Infraestructura y servicios

60 Métodos de gestión menstrual

72 Aspectos socioculturales

82 Demográficos

CUCSH

CUCS

INTRODUCCIÓN

La menstruación es un proceso biológico que afecta a millones de personas; sin embargo, los conocimientos sobre ella, son a menudo, limitados debido al tabú que se ha construido histórica y culturalmente alrededor de la sangre menstrual. Este desconocimiento ha traído consigo la reproducción de estigmas sobre la vivencia menstrual que muchas mujeres y personas que menstrúan experimenten el sangrado con desconocimiento y rechazo. Con el propósito de construir conocimiento situado sobre las condiciones en las cuales en el contexto menstruamos en el contexto universitario; en coordinación de un esfuerzo conjunto, realizamos la Encuesta Universitaria sobre Menstruación del programa Fluye con Seguridad que explora saberes y formas de gestión menstrual en la población de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara.

En el presente documento compartimos los resultados de la Encuesta y estos nos muestran cuáles son las acciones sustantivas que debemos construir institucional y colectivamente para que adolescentes, mujeres y personas menstruantes, que somos parte de la población universitaria, vivamos la menstruación en entornos de seguridad, apertura y dignidad.

CARTA DE LA PRESIDENTA

ZOÉ GARCÍA PRESIDENTA DE LA FEU

La menstruación es un proceso biológico fundamental de la experiencia humana. Tiene una relación directa con la creación de vida, sin embargo, a lo largo de la historia ha sido envuelta en un manto de secretismo y vergüenza, creando obstáculos innecesarios para quienes la experimentamos. La falta de acceso a productos de higiene menstrual adecuados, así como la persistencia de estigmas y mitos, han hecho que las personas menstruantes y mujeres sintamos que debemos ocultar esta parte de nuestra vida cotidiana.

Se acabó la estigmatización y el tabú, se acabó el pasarnos toallas y tampones por debajo de los mesabancos, se acabó fingir que estamos bien cuando morimos de dolor por cólicos menstruales, y con todo esto: se tiene que acabar la falta de acceso a productos de higiene menstrual.

Los resultados de esta encuesta no son solo datos o números. Son historias, experiencias y vivencias de miles de estudiantes que nos presentan un panorama amplio de la realidad: cómo viven su menstruación, las inequidades en el acceso a productos de higiene menstrual, la influencia de los estigmas culturales en torno a la menstruación y muchas cosas que, al principio, no pensamos que encontraríamos.

Esperamos que estos hallazgos inspiren acciones significativas para abordar las desigualdades relacionadas con la menstruación y fomentar un cambio positivo hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa. Juntxs podemos crear un mundo donde todas las personas que menstrúan se sientan libres de prejuicios y tabúes. Este es solo el comienzo, las instituciones tienen que tomar herramientas como esta para saldar su deuda con nosotrxs. Generemos conciencia menstrual, no ocultemos quiénes somos ni por lo que pasa más del 50% de la población mundial.

Agradezco profundamente a todas las personas que lo hicieron posible. Pero principalmente, a las mujeres y personas menstruantes que nos compartieron sus experiencias.

CARTA DEL RECTOR

Dr. Ricardo Villanueva

Rector General de la Universidad de Guadalajara

En mayo de 2023, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) llevó a cabo una iniciativa valiosa y necesaria: el diseño y aplicación de la Encuesta Universitaria sobre Menstruación del programa Fluye con Seguridad que fue ideada como un ejercicio para abordar, desde la experiencia universitaria, un tema que ha permanecido como tabú en la sociedad mexicana: la menstruación.

Antes de iniciar con el relato de esta iniciativa y sus alcances, quiero dedicar unas líneas a reconocer la valentía de la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoé García, convencida de la necesidad de incluir el tema menstrual como prioridad en la agenda de los asuntos estudiantiles. Llegó un día a la oficina de la Rectoría General a compartirme no solo los resultados de la encuesta que había promovido con tanta fuerza, sino que, en un gesto de auténtica generosidad y compromiso con su causa, me hizo partícipe de su propia experiencia menstrual durante su trayectoria como estudiante de esta Casa de Estudios. De su propia voz escuché lo que las mujeres y personas menstruantes que son parte de esta institución viven cada periodo menstrual, al tener que, entre otras situaciones, usar baños que, por ejemplo, no garantizan la privacidad porque las puertas no cierran adecuadamente, o bien, porque no hay dispensadores de productos de higiene básica como papel, agua o jabón, y mucho menos, insumos de gestión menstrual.

Escuchar estas historias, que son una realidad cotidiana para nuestras estudiantes, docentes y administrativas, me dio pista de la falta de sensibilidad básica con la que institucionalmente se ha abordado el tema menstrual. Esto se debe, entre otros factores, a que históricamente la menstruación ha sido relegada al ámbito privado y doméstico, por lo que se ha dificultado el diálogo abierto y el aprendizaje al respecto. Este proceso biológico se ha visto cargado de connotaciones negativas debido a su asociación con tabúes de la sexualidad humana, lo que ha contribuido a su estigmatización y despolitización.

Por ello, el aporte de este ejercicio es altísimo, ya que recuperó las percepciones de 2,741 mujeres y personas menstruantes dentro de la comunidad universitaria, lo que permitió recolectar información significativa y sensible sobre este proceso natural en el que persiste un alto grado de desinformación...

CARTA DEL RECTOR

Cabe señalar que la encuesta se diseñó cuidadosamente para respetar el anonimato de quienes participaron, garantizando un espacio seguro para compartir experiencias y opiniones. Su contenido abarcó aspectos fisiológicos, ginecológicos, de sexualidad, así como métodos de gestión menstrual, infraestructura y servicios disponibles para abordar las necesidades relacionadas con la menstruación.

Es esencial comprender que la menstruación es un fenómeno multidimensional que va más allá de lo biofisiológico. Está intrínsecamente vinculada a aspectos sociopsicológicos y culturales, influenciados por creencias, mitos y experiencias de vida individuales. Además, es importante reconocer que la experiencia menstrual es única para cada persona y puede variar según diversos factores como la edad y el contexto socioeconómico y educativo.

Con esta apuesta se reconoce que la menstruación debe ser considerada como un tema crucial en términos de salud pública y equidad de género. Garantizar condiciones dignas durante la menstruación es un derecho fundamental para las mujeres y personas menstruantes. Esto no solo protege su salud, sino que también contribuye a combatir las desigualdades sociales asociadas con la estigmatización de este proceso biológico natural.

Para la Universidad de Guadalajara, la Encuesta Universitaria sobre Menstruación del programa Fluye con Seguridad representa una herramienta valiosa para comprender mejor las necesidades de su comunidad estudiantil. Los datos recopilados pueden orientar a la toma de decisiones que mejoren la infraestructura y los servicios relacionados con la atención menstrual, e incluso influir en la modificación de la legislación universitaria para proteger y apoyar a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas lideradas por la Federación Estudiantil Universitaria, contribuyen significativamente al avance del estudio de la menstruación en nuestro país y en Latinoamérica. Asimismo, proporcionan una base sólida para promover una experiencia menstrual más positiva y digna para todas las personas involucradas en el ámbito universitario.

Cuando los y las estudiantes de la Universidad decidieron votar por la primera mujer presidenta en 231 años de historia, sin duda nos estaban pidiendo a gritos a todas las autoridades desarrollar la sensibilidad de estas agendas que tanta falta hacen.

Dr. Ricardo Villanueva

Rector general de la Universidad de Guadalajara

AGRADECIMIENTOS

Dra. Susana G. Muñiz Moreno

Coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara

La menstruación es algo cotidiano y normal para la mayoría de las mujeres y personas menstruantes, pero desafortunadamente, lo que no es ni cotidiano ni normal, es poder hablar de la menstruación sin vergüenzas ni tapujos. Esto es porque la menstruación, como muchas cosas asociadas al cuerpo de las mujeres: es tabú. Y esto tiene consecuencias desastrosas para nuestra formación, salud y bienestar en general. Nuestra educación no es completa ni integral, tenemos que andar enterándonos, experimentando y gestionándola por nuestra cuenta, muchas veces en sigilo como cuando compartimos entre nosotras una toalla por debajo de la mesa. Tenemos que lidiar con el asco que parece provocar a la sociedad, con los comentarios y los letreros en los baños que, por cierto, no tienen botes con tapa, ni papel de baño, ni agua ni jabón. Y así tenemos que construir por nuestra cuenta nuestro propio conocimiento sobre la experiencia de menstruar porque tampoco la ciencia o la academia considera éste tema un asunto meritorio de estudio.

Por esta razón es que ha sido gratificante ver que la Federación Estudiantil Universitaria decidió hacer este uno de los temas más importantes de su agenda también ver que han estado dispuestas en tiempo, esfuerzo y alma, a entrarle desde la producción de conocimiento, la gestión y la acción institucional. Para mí es un honor haber podido servir, desde el Centro de Estudios de Género, en este esfuerzo.

Dra. María del Rosario Ramírez Morales

Profesora investigadora del Departamento de Sociología, CUCSH

Esta encuesta nos permitió tener un panorama general de cómo las mujeres y personas que menstruamos vivimos este proceso al interior de nuestra Red Universitaria, pero también qué es lo que institucionalmente es necesario hacer para mejorar estas experiencias. Este ejercicio innovador, por ser la primera exploración cuantitativa y representativa hecha en contextos universitarios en México, resulta valioso porque nos revela la importancia de hablar sobre menstruación desde una perspectiva de salud, nos permite ver las desigualdades que siguen teniendo una marca de género y que se ven reflejadas, entre otras cosas, en la falta de acceso a la información adecuada sobre el cuerpo y sus procesos, y a las dificultades para la gestión menstrual; pero también cómo la educación menstrual en y para la población universitaria (y para la población en general) es necesaria y fundamental.

CUCSH

CUCS

AGRADECIMIENTOS

Dra. Alma Marina Sánchez Sánchez

Profesora Investigadora del Departamento de Clínicas Médicas, CUCS

Fluye con Seguridad, es un proyecto único en su tipo, por el abordaje social, cultural y médico de la experiencia de la ministración en la Universidad.

Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar en un increíble equipo multidisciplinario que me permitió participar en la intervención de la salud desde una perspectiva integral.

Espero que nuestros hallazgos aporten a la sensibilización y comprensión del proceso fisiológico que es la menstruación y con ello se impulse a generar propuestas desde diversas disciplinas para cerrar poco a poco la brecha histórica en la atención a la salud de las mujeres y personas menstruantes

María Reynoso

Consejera de Género de la Federación Estudiantil Universitaria

Seguimos luchando por la liberación de nuestros cuerpos, nuestra libertad sexual y la igualdad menstrual. Este agradecimiento va acompañado de experiencias, reflexiones y emociones que por varios meses fueron parte de la construcción de este proyecto.

A la presidenta de la FEU, Zoé García, y a Fernanda Romero les agradezco por ser compañeras de lucha, por el apoyo brindado y la constancia que permitió que lográramos este momento histórico para todas las personas menstruantes de la Universidad de Guadalajara.

Sin duda, esto no hubiera sido posible sin el apoyo del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo en dirección del Mtro. Omar Avilés y el Dr. Eduardo Garibaldi. Al Centro de Estudios de Género por brindarnos los conocimientos y la inspiración de mujeres tan brillantes, gracias por hacer esto posible Dra. Susana, Dra. Rosario y Dra. Marina.

AGRADECIMIENTOS

Fernanda Citlali Romero Delgado

Consejera General Universitaria 2021-2022

Menstruación digna para todas las universitarias es un proyecto con todo el amor para cada una de las personas menstruantes que somos parte de esta gran comunidad.

Desde la Universidad de Guadalajara y la Federación Estudiantil se necesitan generar verdaderas acciones afirmativas para erradicar tabúes, brechas de género y violencias que viven las universitarias día con día.

Gracias Presidenta y Rector, están cambiando la historia de miles de personas menstruantes. Les quiero y abrazo a todas las mujeres y personas menstruantes que somos parte de la gran comunidad universitaria.

Mtro. Eduardo Garibaldi Álvarez

Jefe de la Unidad de Estudios de Opinión Actitudes y Valores del CEED

Cada vez que surge la necesidad de conocer diversos aspectos de un tema de particular interés, se gesta un proyecto que no siempre se planea, se desarrolla y se concluye con éxito. En mi opinión, este proyecto fue desde su origen, no solo pionero, sino también plausible, cuyo exitoso desenlace deja la sensación de que valió la pena el esfuerzo y la dedicación.

Sin embargo, cuando los resultados de un proyecto de investigación permiten generar un diagnóstico sobre el asunto investigado, dimensionar el problema y producir insumos informativos adecuados para delinear una política pública que procure la solución de ese problema, o aminorarlo, es doblemente gratificante.

La Encuesta Universitaria sobre Menstruación el programa Fluye con Seguridad, al ser la primera en su tipo realizada en nuestra Casa de Estudios y probablemente una de las primeras del país, fue todo un reto en términos conceptuales, operacionales y metodológicos que requirió un importante trabajo en equipo para el diseño del instrumento de recolección de datos, la muestra probabilística, así como para el levantamiento y el procesamiento de la información.

Ser parte de este proyecto, trabajar junto con investigadoras con un amplio dominio del tema, así como con jóvenes entusiastas y con compromiso a la agenda de las mujeres y personas menstruantes fue una gran oportunidad que me permitió conocer un poco más sobre sus causas, particularmente sobre la relacionada con la salud menstrual y su gestión.

Muchas gracias por la invitación a colaborar con el equipo de investigación conformado para este proyecto, por involucrarme en un tema totalmente nuevo para mí, lo que significó un reto intelectual importante y gracias sobre todo por la confianza depositada.

CUCSH

CUCS

CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO

VITRINA METODOLÓGICA

Fecha del levantamiento

Del 02 al 24 de mayo de 2023

Universo de estudio

Mujeres y personas menstruantes que estudian la preparatoria o licenciatura en la Universidad de Guadalajara

Técnica de muestreo

Muestreo Aleatorio Estratificado

Tamaño de muestra

2,741 casos

Puntos muestrales

42 (9 Centros Universitarios y 33 escuelas preparatorias de la Red Universitaria)

Confiabilidad estadística

95%

Grado de error estadístico

+/-1.95%

Técnica de levantamiento de campo

Cuestionario autoaplicado dirigido, en sitio, asegurando el anonimato de las personas entrevistadas

Instrumento de recolección de datos

Se utiliza un cuestionario estructurado con 93 preguntas, desplegado en la plataforma del CEED para su aplicación, en los laboratorios de cómputo de las escuelas, preparatorias y centros universitarios seleccionados

ASPECTOS FISIOLÓGICOS

EDAD DE LA PRIMERA MENSTRUACIÓN

Edad promedio:

12 Años

12

CUANDO MENSTRUÉ POR PRIMERA VEZ...

68.5%
Alguien ya me había explicado qué era la menstruación

23.2%
Había oído, leído o me habían dicho algo, pero no sabía bien de qué se trataba

7.8%
Me tomó por sorpresa, no sabía nada

0.5%
No contestó

LA PERSONA QUE ME ORIENTÓ LA PRIMERA VEZ QUE MENSTRUÉ FUÉ...

*Dentro de las respuestas espontáneas destaca:
"tías, abuelas y primas" 3.0%.

CUANDO MENSTRUÉ POR PRIMERA VEZ, LA INFORMACIÓN QUE RECIBÍ FUE:

NORMALMENTE REGISTRAS LA FECHA DE TUS MENSTRUACIONES, DURACIÓN Y/O SÍNTOMAS...

68.9%
Sé o tengo anotada la fecha de inicio de mis últimas 3 menstruaciones

79.3%
Registro cuántos días dura mi menstruación

48.6%
Registro los síntomas, malestares o emociones que tengo aunque

no esté menstruando

CUANDO REGISTRO MIS MENSTRUACIONES Y/O SÍNTOMAS, LO HAGO EN...

(Solo las que registran sus menstruaciones y/o síntomas)

*Dentro de las respuestas espontáneas destacan:
“Mentalmente” 2.1% y “Bloc de notas/celular” 1.3%.

HE TENIDO EN LAS ÚLTIMAS TRES MENSTRUACIONES:

Síntoma	No he tenido	Sí he tenido	Intensidad				
			Muy leve	Leve	Moderado	Intenso	Muy intenso
Dolor abdominal (cólico)	4.7%	95.3%	7.2%	9.4%	19.9%	27.4%	31.5%
Inflamacion abdominal	5.5%	94.5%	6.5%	11.4%	28.5%	26.6%	21.5%
Cansancio extremo o falta de energía	5.7%	94.3%	6.3%	12.3%	23.4%	26.7%	25.6%
Tristeza	7.2%	92.8%	10%	14.5%	23.7%	22.7%	21.9%
Enojo repentino	7.8%	92.2%	10.9%	16.7%	26%	24.3%	14.3%
Antojos intensos por comida salada o dulce	10.3%	89.7%	9.8%	14.4%	21%	24.4%	20%
Irritabilidad	20.4%	79.6%	11.1%	16.1%	25.2%	19%	8.3%
Dolor de cabeza	21.2%	78.8%	12.5%	17.2%	22.1%	15.7%	11.2%
Dolor en mis senos	23.2%	76.8%	13.3%	18.4%	23.2%	13.9%	8.1%
Mareos	37.4%	62.6%	15%	15.2%	14.3%	10%	8.1%

MIS ÚLTIMAS 3 MENSTRUACIONES ME HAN LLEVADO...

EN MIS ÚLTIMAS 3 MENSTRUACIONES HE TOMADO Y/O PUESTO ...

	Sí	No
Una compresa fría o caliente	65.3%	34.7%
Paracetamol	61.1%	38.9%
Ibuprofeno	57.5%	42.5%
Algún té o remedio natural	51.7%	48.3%
Butilhioscina	41.5%	58.5%
Naproxeno	33.1%	66.9%
Ketorolaco	29.6%	70.4%
Metamizol	20.3%	79.7%
Ácido acetilsalicílico	15.3%	84.7%
Tramadol	8%	92%
Algún suplemento alimenticio o remedio naturista	4.3%	95.7%

ALGUNA VEZ, POR MI MENSTRUACIÓN, HE TENIDO QUE:

	Sí	No	No contestó
Recostarme / dormirme	95.7%	4.2%	0.2%
Mi ropa se ha manchado con sangre de mi menstruación	94.7%	4.8%	0.6%
Cambiarme de ropa por alguna mancha de sangre	94.3%	5.3%	0.4%
Usar o dejar de usar cierto tipo de ropa	91%	8.8%	0.3%
Dejar de hacer ejercicio o alguna actividad física	78.9%	20.5%	0.6%
Quedarme en casa	73.2%	26.5%	0.3%
Comer o dejar de comer ciertos alimentos	58.3%	41.2%	0.5%
Dejar de ir a trabajar o de ir a la escuela	54.2%	45.2%	0.6%
Dejar de ir a alguna fiesta, reunión o evento	53.7%	45.6%	0.7%
Evitar tener relaciones sexuales	46.7%	31.9%	21.4%
No he podido hacer, completar o entregar algún trabajo o tarea de la escuela	41.1%	58.3%	0.5%
Evitar acercarme a algún espacio o persona	40.7%	58.3%	1.0%
Dejar de ver personas (<i>amiga/os, pareja</i>)	33.2%	66.4%	0.4%
Evitar asistir a alguna ceremonia o actividad religiosa	31.6%	65.9%	2.5%
Evitar tomar decisiones importantes	26%	72.3%	1.7%

LAS PRINCIPALES RAZONES POR LA QUE HE HECHO O DEJADO DE HACER LAS ACTIVIDADES ANTERIORES SON:

	Sí	No
Por el dolor o los síntomas menstruales	89.3%	10.7%
Por miedo a “manchar” la ropa	85.6%	14.4%
Porque es/era incómodo	85.5%	14.5%
Porque no hay/había baños	45.5%	54.5%
Por pena o temor a las burlas (<i>bullying</i>) si alguien se daba cuenta	34.9%	65.1%
Por la falta de productos de gestión menstrual (<i>toallas desechables o de tela, tampones, etcétera</i>)	25.5%	74.5%
Porque me dijeron que no podía	15.2%	84.8%

RESPECTO A LA CANTIDAD DE SANGRADO DE MI MENSTRUACIÓN, ALGUNA VEZ:

	Sí	No	No contestó
Entre un ciclo y otro, la cantidad de sangre es irregular (a veces muchas, a veces poca)	71.3%	27.8%	1.0%
He tenido que cambiarme la toalla sanitaria durante la noche porque se llenó	63.6%	35.8%	0.5%
La cantidad de sangre me ha parecido más de lo normal	52.2%	47.2%	0.6%
He tenido uno o más coágulos del tamaño de una moneda de 5 pesos (una pulgada)	48.2%	49.9%	1.9%
Mi menstruación ha durado más de 8 días	29.3%	70.1%	0.6%
Un/a médico me ha dicho que estoy anémica	13.8%	84.1%	2.1%

LAS SIGUIENTES FRASES ESTÁN EN LO CORRECTO O INCORRECTO:

	Es correcto	Es incorrecto	No sé
Es normal menstruar por primera vez entre los 11 y los 16 años	92.2%	2.9%	4.9%
La especialidad de la medicina que ve la salud de las mujeres y personas menstruantes es la ginecología	82.7%	3.8%	13.5%
Los días entre cada mesntruación no varían mucho, aunque a veces se puede atrasar o adelantar aproximadamente una semana	82.3%	4.7%	13.0%
Mi menstruación es un indicadoe de la calidad de mi salud	68.1%	8.6%	23.3%
El sangrado durante la menstruación debe durar menos de 8 días	66.1%	17.2%	16.6%
Es normal que de una menstruación a otra pueden pasar entre 25 a 35 días	62.2%	17.1%	20.6%
Los días mas probables para embarazarse son más o menos 14 días antes de inicie la menstruación	53.9%	14.8%	31.4%
Lo más grave del síndrome de ovario poliquístico es que son irregulares con su menstruación	32.2%	29.3%	38.5%
Durante la menstruación no puedo quedar embarazada	20.7%	64.5%	14.8%
No es necesario ir al ginecólogo hasta que se inicie la vida sexual	8.5%	82.3%	9.2%
Es normal tener al menos 8 menstruaciones en un año	7.4%	67.1%	25.4%
El ciclo menstrual inicia el primer día de menstruación	55.8%	28.1%	16.1%

	Sí	No	No contestó
Infección de las vías urinarias (maldeorín)	43.8%	54.9%	1.3%
Infección vaginal	32.5%	65.3%	2.2%
Inflamación alrededor en mis genitales	18.8%	79.8%	1.3%
Dolor en mis genitales que no se relaciona a mi menstruación	18.3%	80.7%	1.0%
Alguna bolita o algo raro en mis senos	14.8%	84.0%	1.2%
Problemas con el método anticonceptivo que usaba	10.8%	85.9%	3.3%
Sospecha de una infección de transmisión sexual	6.8%	92.2%	1.0%
Otro tipo de infección ginecológica	5.7%	92.2%	2.1%
Alguna cirugía o procedimiento invasivo (ginecológico)	3.5%	96.0%	0.5%

VISITA GINECOLÓGICA

26

CUCSH

CUCS

CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO

DESDE QUE EMPECÉ A MENSTRUAR, EN ALGÚN MOMENTO ACUDÍ A UN/A GINECÓLOGO/A:

Edad promedio para acudir por primera vez con un/a ginecólogo/a

15 años

EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL CUAL NO HE IDO AL GINECÓLOGO/A ES:

(Solo las que NO acudieron con el/la ginecólogo/a)

Motivos	
Me da vergüenza/miedo/ansiedad	38.0%
No he iniciado mi vida sexual	17.9%
No tengo dinero para ir	16.9%
No creo que lo necesite	13.6%
Temo que me encuentren alguna enfermedad	3.1%
Creo que me van a juzgar	2.1%
Mi religión me lo complica o prohíbe	0.2%
Otra razón*	8.2%

***Dentro de las respuestas espontáneas destaca: “Mi mamá o padres piensan que no es necesario/No me dejan ir” 1.2%. El resto de las menciones son menores al 1.0%**

ALGUNA VEZ CREÍ QUE TAL VEZ ERA EL MOMENTO DE ACUDIR CON EL/LA GINECÓLOGO/A, PERO LO SOLUCIONÉ:

(Solo las que NO acudieron con el/la ginecólogo/a)

AHORA O EN UN FUTURO, SI ACUDO A UN/A GINECÓLOGO/A, LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ ES QUE:

Respuesta múltiple

DECIDÍ ACUDIR CON ESE/A GINECÓLOGO/A PORQUE:

(Solo las que acudieron con el/la ginecólogo/a)

Motivos	
Es con quien va mi mamá/tía/amiga	60.1%
Es quien trabaja en el hospital público que me toca (IMSS, ISSSTE, INSABI, etc.)	9.2%
Estaba cerca de mi casa	8.9%
Tenía buenos comentarios en su página web/red social	6.8%
Es amigo/a de la familia	5.8%
Otro*	9.1%

*Dentro de las respuestas espontáneas destacan: "Problemas con la menstruación" 3.6%; "Recomendación" 2.9% y "Se trataba de una emergencia" 1.0%.

LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA QUE FUI CON EL/LA GINECÓLOGO/A FUE:

(Solo las que acudieron con el/la ginecólogo/a)

*Dentro de las respuestas espontáneas destacan: "Por revisión de rutina/Chequeo general" 4.9% y "Por una bolita en el seno" 2.1%. El resto de las menciones son menores al 1.0%

EN MI PRIMERA CITA CON EL/LA GINECÓLOGO/A:

(Solo las que acudieron con el/la ginecólogo/a)

	Sí	No	No contestó
Me explicaron todo lo que iban haciendo y para qué	89.1%	9.8%	1.1%
Respondieron claramente mis dudas	88.0%	10.5%	1.5%
Fuí acompañada para sentirme más tranquila	86.4%	12.9%	0.6%
Me sentí cómoda y tranquila	77.1%	20.6%	2.3%
Iba preparada física y mentalmente	66.7%	32.3%	1.0%
Pensé que me iba a doler el exámen físico	51.5%	46.5%	2.0%
Ya sabía lo que iba a pasar	46.5%	52.2%	1.3%

MI EXPERIENCIA EN GENERAL CON LOS/AS GINECÓLOGOS/AS, HA SIDO:

(Solo las que acudieron con el/la ginecólogo/a)

AL DÍA DE HOY, CREO QUE EL CONOCIMIENTO O INFORMACIÓN QUE TENGO SOBRE MI MENSTRUACIÓN ES:

LA MAYORÍA DE LAS COSAS QUE SÉ ACERCA DE LA MENSTRUACIÓN LO APRENDÍ DE:

DENTRO DE LOS CONOCIMIENTOS QUE TENGO ACERCA DE LA SALUD DE LAS MUJERES O PERSONAS MENSTRUANTES:

	Sí	No	No contestó
Sé que algunos métodos anticonceptivos afectan al ciclo menstrual	85.7%	12.6%	1.7%
Sé lo que es el Papanicolau (citología vaginal)	15.2%	19.9%	1.6%
Conozco los nombres y la ubicación de cada parte de mis genitales	62.4%	34.5%	3.1%
Conozco la anatomía de mis senos y sé explorarlos	56.5%	41.0%	2.5%
Sé cada cuánto me tengo que realizar el Papanicolau (citología vaginal)	51.3%	46.9%	1.9%

CONOZCO O SÉ EN QUÉ CONSISTEN LAS ENFERMEDADES O INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS):

	Sé qué es y cómo prevenirla	He escuchado de esta infección pero no sé bien qué es ni cómo prevenirla	No la conozco
VIH/SIDA	83.1%	15.6%	1.3%
Infección vaginal	77.0%	20.4%	2.6%
Virus del papiloma humano	70.0%	27.6%	2.4%
Herpes (genital u oral)	67.3%	29.5%	3.1%
Gonorrea	49.9%	44.8%	5.3%
Sifilis	49.4%	42.1%	8.5%
Hepatitis B y Hepatitis C	38.8%	49.2%	12.0%
Clamidia	33.4%	43.9%	22.7%
Ladillas	24.2%	40.3%	35.5%
Tricomoniasis	20.4	40.9%	38.7%
Molusco contagioso	12.9	28.8%	58.3%

SEXUALIDAD

ALGUNA VEZ HE TENIDO RELACIONES SEXUALES:

CONOCIMIENTO DE LAS ITS:

(Solo las que han tenido relaciones sexuales)

	Sé qué es y cómo prevenirla	He escuchado de esta infección pero no sé bien qué es ni cómo prevenirla	No la conozco
VIH/SIDA	86.0%	13.0%	1.0%
Infección vaginal	82.8%	16.2%	1.0%
Virus del papiloma humano	74.4%	24.6%	1.1%
Herpes (genital u oral)	72.6%	26.1%	1.3%
Gonorrea	53.4%	41.9%	4.7%
Sifilis	52.5%	44.3%	3.2%
Hepatitis B y Hepatitis C	41.6%	49.4%	9.0%
Clamidia	39.1%	44.6%	16.3%
Ladillas	29.7%	42.2%	28.0%
Tricomoniasis	25.4%	42.1%	32.5%
Molusco contagioso	16.4%	30.7%	52.9%

EL DÍA DE HOY ME CONSIDERO SEXUALMENTE ACTIVA:

(Solo las que han tenido relaciones sexuales)

UTILIZO ALGÚN MÉTODO DE PREVENCIÓN DE ITS O EMBARAZOS:

(Solo las que se consideran sexualmente activas)

EL MÉTODO QUE MÁS UTILIZO REGULARMENTE PARA PREVENIR ITS O EMBARAZOS ES:

(Solo las que se consideran sexualmente activas)

Método	
Condón masculino	87.7%
Pastillas anticonceptivas	25.1%
Píldora o pastilla de emergencia (o del día siguiente)	23.3%
Coito interrumpido	21.2%
Implante subdérmico	4.6%
Métodos naturales (rítmo, temperatura, etc.)	4.5%
Dispositivo (DIU)	4.4%
Condón femenino	3.9%
Inyecciones	2.7%
Otro método	3.4%

Respuesta múltiple

ALGUNA VEZ HE ESTADO EMBARAZADA:

(Solo las que han tenido relaciones sexuales)

ALGUNA VEZ CREÍ ESTAR EMBARAZADA (SIN ESTARLO):

(Solo las que han tenido relaciones sexuales)

ALGUNA VEZ HE INTERRUMPIDO UN EMBARAZO:

(Solo las que han tenido relaciones sexuales)

ALGUNA VEZ HE PENSADO, INTENTADO O ME HE HECHO ALGUNA PRUEBA PARA DETECTAR:

(Solo las que han tenido relaciones sexuales)

	Sí, me he hecho la prueba	No me la he hecho, pero sí he querido o intentado	No me la he hecho ni lo he pensado
Infección vaginal	20.0%	29.8%	50.2%
Virus del papiloma humano	17.3%	24.3%	58.3%
VIH/SIDA	15.5%	25.0%	59.5%
Hepatitis B y Hepatitis C	8.3%	20.9%	70.8%
Sífilis	8.2%	21.5%	70.3%
Herpes (genital u oral)	6.4%	22.8%	70.8%
Clamidia	5.6%	23.7%	70.7%
Gonorrea	5.1%	21.8%	73.1%
Tricomoniasis	4.3%	21.3%	74.4%
Ladillas	3.0%	20.9%	76.1%
Molusco contagioso	2.6%	19.1%	78.3%

LA RAZÓN POR LA QUE NO ME HE HECHO LA PRUEBA, AUNQUE HE QUERIDO O INTENTADO, ES:

(Solo las que han tenido relaciones sexuales)

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Infraestructura y servicios

EN MI ESCUELA:

Hay lavamanos o espacio para lavarse las manos en los baños

Los baños están separados entre hombres y mujeres

Hay enfermería, enfermero/a o algún servicio de atención médica para las y los estudiantes

LOS BAÑOS DE MI ESCUELA:

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca	No contestó
Están abiertos	49.4%	40.4%	8.8%	1.0%	0.3%	0.1%
Están limpios	13.5%	34.9%	34.1%	12.8%	4.5%	0.2%
Hay agua corriente	40.2%	34.3%	19.3%	4.2%	1.5%	0.5%
Hay jabón	12.7%	20.9%	25.9%	24.0%	16.3%	0.2%
Hay papel higiénico	17.8%	28.8%	26.9%	17.9%	8.5%	0.2%
Hay toallas de papel o de tela o artefactos de aire para secarme las manos	17.6%	19.4%	18.6%	14.5%	29.6%	0.5%
Hay botes de basura con tapa para el desecho de los productos de gestión menstrual	20.8%	9.4%	6.9%	8.8%	53.0%	1.1%
Hay toallas femeninas, tampones u otros productos menstruales gratuitos	2.9%	3.3%	7.5%	9.2%	75.5%	1.6%
Hay toallas femeninas, tampones y otros productos mentrsuales, aunque tengo que pagar	12.8%	10.6%	13.2%	9.6%	51.3%	2.5%
Para entrar a los baños, tengo que hacer fila	9.8%	15.1%	37.4%	15.5%	21.7%	0.5%
Siento que tengo privacidad	26.8%	30.2%	28.8%	8.4%	5.1%	0.7%

¿EN DÓNDE CONSIDERAS QUE DEBERÍAN ESTAR DISPONIBLES LOS PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL EN LA ESCUELA?

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca	No contestó
Las y los profesores me permiten salir al sanitario si lo necesito	66.8%	24.0%	7.6%	0.8%	0.5%	0.2%
Tengo un lugar seguro para estar o descansar si lo requiero durante mi menstruación	16.3%	12.9%	17.3%	17.2%	34.5%	1.8%
Si requiero algún insumo de gestión menstrual sé a quién recurrir o qué instancia me lo puede proporcionar	17.3%	14.8%	19.5%	17.2%	28.5%	2.6%
Si requiero de algún medicamento para gestionar el dolor o malestar sé a quién recurrir o qué instancia me lo puede proporcionar	26.2%	16.7%	19.7%	13.2%	22.5%	1.7%
Me siento cómoda y segura en las instalaciones en los días en que tengo mi menstruación	14.9%	21.4%	34.4%	15.7%	12.8%	0.7%

EN CASO DE QUERER PRESENTAR UNA DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO, CON QUIEN DEBO ACUDIR ES CON:

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca	No contestó
Hay agua corriente (Agua de la llave) disponible en los baños	89.7%	7.7%	1.8%	0.5%	0.3%	0.1%
Hay jabón para lavarse las manos	89.3%	4.5%	2.6%	2.0%	1.7%	0.1%
Hay papel higiénico	90.8%	4.2%	2.5%	1.5%	0.9%	0.1%
Hay botes de basura con tapa	78.4%	5.8%	3.5%	3.1%	8.8%	0.4%
Siento que tengo privacidad	83.3%	9.1%	4.9%	1.5%	1.1%	0.2%

EN MI CASA O VIVIENDA, HAY ESTA CANTIDAD DE BAÑOS COMPLETOS CON REGADERA Y W.C (ESCUSADO):

En el hogar viven en promedio:

5 personas

CUANDO VOY EN EL TRANSPORTE PÚBLICO O ESTOY EN SUS CERCANÍAS Y NECESITO GESTIONAR MI MENSTRUACIÓN, PUEDO HACERLO:

EN LOS ESPACIOS COMUNITARIOS (DISTINTOS A LA ESCUELA O CASA), GESTIONAR O ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON MI MENSTRUACIÓN ES:

MÉTODOS DE GESTIÓN MENSTRUAL

LAS DOS FORMAS QUE MÁS UTILIZO PARA GESTIONAR MI MENSTRUACIÓN SON:

LAS PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE USO:

	Lo usan en mi familia	Por la publicidad	Por su comodidad	Por recomendación	Por su costo	Es la única opción disponible	Porque no afecta mi virginidad	Otra razón
Toalla desechable (96.1%)	42.3%	1.9%	52.8%	8.0%	9.3%	10.2%	1.0%	1.8%
Toalla de tela (4.2)	0.6%	0.2%	2.3%	1.2%	0.4%	0.2%	0.0%	0.4%
Tampones (25.6%)	2.1%	0.9%	17.0%	6.0%	1.1%	0.9%	0.1%	1.5%
Copa menstrual (9.7%)	0.4%	0.5%	7.0%	2.7%	0.9%	0.0%	0.1%	0.5%
Calzón menstrual (4.9%)	0.4%	0.2%	3.9%	0.6%	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%
Sangrado libre (0.9%)	0.1%	0.0%	0.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%

LA PERSONA QUE ME ENSEÑÓ SOBRE ESTAS FORMAS, FUE:

	Mi mamá	Mi papá	Alguna hermana	Algún hermano	Otro/as familiares	Amigas	Guía espiritual	Lo vi por internet / tv	Una profesora de la escuela	Un profesor de la escuela	Activistas, colectivas	Lo aprendí por mi cuenta
Toalla desechable (96.1%)	83.1%	0.3%	5.1%	0.0%	1.5%	1.2%	0.0%	1.1%	0.7%	0.1%	0.2%	2.7%
Toalla de tela (4.2)	1.9%	0.0%	0.4%	0.0%	0.3%	0.4%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	0.4%
Tampones (25.6%)	6.4%	0.0%	2.7%	0.0%	1.6%	6.7%	0.0%	3.1%	0.1%	0.0%	0.1%	4.8%
Copa menstrual (9.7%)	1.1%	0.0%	0.9%	0.0%	0.5%	1.5%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.6%	1.7%
Calzón menstrual (4.9%)	2.1%	0.0%	0.5%	0.0%	0.4%	0.4%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.1%	0.6%
Sangrado libre (0.9%)	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%

Infraestructura y servicios

POR LO REGULAR, ESTOS PRODUCTOS:

MI MENSTRUACIÓN, DURA EN PROMEDIO:

EN PROMEDIO, DURANTE MI MENSTRUACIÓN, UTILIZO ESTA CANTIDAD DE PRODUCTOS AL DÍA:

	1 por día	2 por día	3 por día	4 por día	5 por día	6 por día	7 por día	8 por día	9 por día	10 por día	11/+ día	No contestó
Toalla desechable (96.1%)	2.4%	15.1%	36.6%	24.9%	10.4%	3.1%	1.4%	0.6%	0.3%	0.3%	0.3	0.7%
Toalla de tela (4.2)	0.8%	1.2%	0.9%	0.7%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
Tampones (25.6%)	5.0%	5.8%	6.8%	4.0%	1.5%	0.8%	0.2%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	1.3%
Copa menstrual (9.7%)	4.9%	2.2%	1.4%	0.5%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
Calzón menstrual (4.9%)	1.7%	1.6%	0.9%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%

EN PROMEDIO, DURANTE MI MENSTRUACIÓN:

(Solo las que utilizan toallas desechables y/o tampones)

	Consumo por periodo (Cantidad de productos)	Gasto
Toallas desechables	19	\$55.00 MXN
Tampones	16	\$71.00 MXN

Nota: A partir del precio promedio de la primera semana de junio de 2023 que publica la Procuraduría Federal del Consumidor sobre distintas presentaciones de toallas sanitarias y tampones a nivel nacional, se estimó el precio unitario promedio de las toallas desechables (\$2.84 pesos) y tampones (\$4.47 pesos)

ALGUNA VEZ, NO HE/HEMOS PODIDO COMPRAR ESTOS PRODUCTOS PORQUE NO TENÍAMOS DINERO:

CUANDO NO HE/HEMOS PODIDO COMPRAR ESTOS PRODUCTOS OPTÉ POR:

(Solo las que no han podido comprar productos)

ALGUNA VEZ, HE/HEMOS TENIDO QUE RENUNCIAR A COMPRAR OTRAS COSAS COMO ALIMENTOS, MEDICAMENTOS O SERVICIOS PARA PODER COMPRAR ESTOS PRODUCTOS:

ASPECTOS SOCIOCULTURALES

A LA MENSTRUACIÓN LE DIGO:

LE DIGO DE ESA FORMA PORQUE:

(Solo las que no le dicen menstruación o sangrado)

CON RESPECTO A MI MENSTRUACIÓN ME HAN DICHO:

	Sí	No	No contestó
Que menstruar es algo normal	96.7%	2.8%	0.5%
“Ya eres una mujer/señorita”	83.8%	15.7%	0.5%
Que menstruar es sano	83.1%	15.6%	1.3%
Que menstruar es cosa de mujeres	81.5%	17.7%	0.8%
“Ahora te tienes que cuidar”	77.5%	21.9%	0.7%
“¿Ya te pasó?”	63.4%	35.8%	0.8%
Que las toallas, tampones o copas hay que ocultarlas	57.0%	41.7%	1.3%
“pobrecita, ya te bajó”	57.0%	42.2%	0.8%
Que la menstruación no se debe de notar/no debe verse	49.4%	49.7%	0.9%
Alguna frase asociada con la menstruación que me haya hecho sentir incómoda o sexualidad	47.1%	50.1%	2.7%
Que de ese tema no se habla en público	41.2%	57.8%	1.0%
Alguna expresión de desagrado (Güacala, fuchi)	31.5%	67.3%	1.2%

MI MENSTRUACIÓN ME HA HECHO SENTIR:

	Sí	No
Dudas	61.2%	38.8%
Vergüenza	57.3%	42.7%
Sucia	57.2%	42.8%
Alivio	50.6%	49.4%
Miedo	46.6%	53.4%
Asco	29.6%	70.4%
Orgullo	25.7%	74.3%
Rechazo	20.9%	79.1%
Otras emociones*	9.3%	90.7%

ALGUNA VEZ HE SENTIDO POR MI MENSTRUACIÓN QUE:

	Sí	No	No contestó
Es algo doloroso	83.6%	15.8%	0.6%
Me hace estar enojada/sensible todo el tiempo	79.9%	19.2%	0.9%
Quisiera no tener que vivirla	78.0%	20.9%	1.0%
Me conecta con mis emociones	61.0%	37.9%	1.1%
Odio menstruar	55.4%	41.0%	3.6%
Significa que no estoy embarazada	54.6%	43.3%	2.1%
Quisiera no ser mujer	49.9%	48.9%	1.2%
La menstruación me conecta con mi cuerpo	48.8%	49.1%	2.1%
Quisiera no tener útero	48.7%	50.2%	1.1%
Nose debe notar que estoy menstruando	47.9%	50.9%	1.1%
Es algo vergonzoso	35.6%	63.2%	1.2%
Es algo pecaminoso (relacionado con el pecado)	2.6%	95.4%	2.0%

ME SIENTO ASÍ DE CÓMODA CUANDO HABLO DE LA MENSTRUACIÓN CON:

	Muy cómoda	Cómoda	Indiferente	Incómoda	Muy incómoda	No les hablo sobre el tema	No contestó
Mi mamá, hermanas, tías, otras familiares mujeres	51.2%	29.2%	10.0%	4.4%	1.5%	2.7%	1.0%
Mi papá, hermanos, tíos, otros familiares hombres	6.8%	14.6%	25.3%	20.1%	7.9%	23.8%	1.6%
Profesoras, jefas	12.7%	26.3%	24.5%	13.2%	3.1%	18.4%	1.9%
Profesoras, jefes	4.2%	7.4%	23.0%	25.5%	8.4%	29.2%	2.3%
Compañeras, colegas mujeres	39.3%	38.6%	10.3%	3.6%	1.4%	5.7%	1.2%
Compañeros, colegas hombres	6.9%	16.4%	27.6%	18.3%	6.5%	22.4%	1.9%
Amigas	58.7%	31.8%	4.4%	1.1%	0.8%	2.1%	1.1%
Amigos	15.6%	25.7%	24.0%	12.5%	4.1%	16.3%	1.6%
Otras mujeres conocidas	27.3%	34.4%	20.1%	5.9%	1.5%	9.5%	1.4%
Otros hombres conocidos	4.8%	9.1%	27.6%	21.5%	7.3%	27.7%	2.1%
Gineóloga, médica	44.4%	29.0%	6.3%	2.6%	0.4%	7.8%	9.5%
Ginecólogo, médico	18.8%	22.8%	16.5%	14.1%	5.8%	11.4%	10.6%

A LO LARGO DE MI VIDA, POR MI MENSTRUACIÓN, ALGUNA VEZ HE VIVIDO:

	Sí	No	No contestó
Que tenga que ocultar, tapar, envolver, cubrir o esconder mis productos de gestión menstrual	63.7%	34.8%	1.5%
Que ignoren o descalifiquen mis opiniones o decisiones bajo el argumento de que "estoy en mis días"	43.8%	54.7%	1.6%
Que profesores/as minimicen mis malestares o dolores	41.0%	57.3%	1.6%
Críticas hacia los productos o la forma en la cual decido gestionar mi menstruación	29.7%	68.8%	1.8%
Que por "estar en mis días" no soy confiable	28.6%	69.8%	1.6%
Que me han hecho sentir mal o me han hecho sentir menos	26.7%	71.4%	1.9%
Que personal médico minimice mis malestares o dolores	25.3%	73.1%	1.6%
Burlas o bullying de compañera(o)s, familiares u otras personas	22.3%	76.2%	1.5%
Rechazo por parte de mi pareja o amistades	8.7%	89.8%	1.5%

CONSIDERANDO MI EXPERIENCIA DESDE QUE EMPECÉ A MENSTRUAR, CREO QUE:

	Totamente de acuerdo	De acuerdo	Ni acuerdo ni desacuerdo	En desacuerdo	Totamente en desacuerdo	No contestó
Mi ciclo menstrual me ha ayudado a comprender y conocer mi cuerpo	42.2%	36.5%	16.6%	2.1%	0.6%	1.9%
Menstruar es un proceso que me molesta o me resulta incómodo	20.2%	30.8%	29.9%	12.6%	4.4%	2.1%
Vivo menstruaciones dolorosas o incapacitantes	21.8%	27.7%	23.5%	18.1%	6.7%	2.3%
Tengo la información suficiente y adecuada sobre el ciclo menstrual	23.4%	40.6%	23.6%	8.7%	1.4%	2.3%
Tengo acceso a productos de gestión menstrea	54.6%	34.1%	6.7%	1.7%	0.6%	2.4%
Considero la menstruación como un proceso positivo para mi y mi salud	38.9%	35.0%	19.8%	2.7%	1.2%	3.3%
Considero la menstruación sólo como muestra de que no estoy embarazada	12.2%	17.4%	26.0%	27.1%	13.9%	2.6%
Me siento segura al hablar de menstruación con otras personas de mi entorno	25.8%	36.7%	25.3%	7.2%	2.5%	2.6%
Considero que la menstruación es un tema privado	9.8%	16.4%	33.2%	23.6%	14.3%	2.6%
Experimento cambios de humor, de apetito o de deseo sexual en los días previos a mi sangrado menstrual	50.7%	30.3%	10.2%	4.1%	2.0%	2.8%
Considero la menstruación como un tema tabú (que no se puede hablar abiertamente)	6.9%	11.1%	18.3%	28.9%	31.8%	3.0%
Considero la menstruación como algo sagrado y/o espiritual	4.0%	6.3%	24.0%	31.7%	29.7%	4.3%

¿CONSIDERAS QUE LOS TALLERES SOBRE MENSTRUACIÓN DEBEN IMPARTIRSE A HOMBRES TAMBIÉN O SOLO A MUJERES Y PERSONAS MENSTRUANTES?

DEMOGRÁFICOS

Mi religión

Asisto a servicios religiosos con la siguiente frecuencia

El color que más se acerca a mi color de piel es:

Nivel socioeconómico

Nota: El Nivel Socioeconómico (NSE) se estimó a partir de la aplicación del cuestionario de la regla AMAI 2022 y la designación del NSE fue de acuerdo a la tabla de clasificación de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS HOGARES DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

Nivel D 1.6%

En el 53% de los hogares el jefe tiene estudios hasta primaria. El 86% de las viviendas en donde habitan, tienen uno o dos dormitorios. Solamente el 14% tiene internet fijo en la vivienda. Poco menos de la mitad de su gasto se destina a la alimentación (48%).

Nivel D+ 4.9%

El 74% de los hogares está encabezado por un jefe con estudios hasta secundaria. Ocho de cada 10 hogares habitan en viviendas con a los más 2 dormitorios. El 55% cuenta con conexión fija a internet y destinan el 42% del gasto a la alimentación.

Nivel C- 11.7%

El 63% de los hogares están encabezados por un jefe con estudios máximos de secundaria. El 68% habitan en viviendas con uno o dos dormitorios. Ocho de cada 10 hogares (78%) cuenta con internet fijo en la vivienda. Cerca del 40% del gasto se asigna a alimentación y 18% a transporte.

Nivel C 17.9%

Un 82% de los hogares tienen un jefe con estudios de secundaria o más. El 40% tienen viviendas con al menos 3 dormitorios. El 91% cuentan con internet fijo en la vivienda y un 37% del gasto se usa en alimentación. El 14% tiene al menos dos automóviles.

Nivel C+ 28.4%

El 72% de los jefes de hogar tiene al menos estudios de preparatoria. El 54% de las viviendas cuentan con al menos 3 dormitorios, el 30% tienen al menos dos automóviles y el 97% tiene internet fijo en la vivienda. Poco más de la tercera parte del ingreso lo utiliza en alimentación (34%).

Nivel A/B 35.5%

Está conformado en su mayoría por hogares en los que el jefe de familia tiene estudios profesionales o posgrado (80%). Siete de cada diez viviendas (72.5%) tienen al menos 3 dormitorios y un 67% cuentan con al menos dos automóviles. Prácticamente todos cuentan con internet (99%).

Actualmente vivo

Lugar de residencia

fluye con seguridad

CUCSH

CUCS

CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO

CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO

jaliscoafuturo.com

UdeGCEED

Centro de
Estudios de
Género

genero.cucsh.udg.mx

CEG.UdeG

FEU.UDG

FEU_UdeG

FEU_UdeG